

**DIGITALISASI PEMERINTAH PADA NAGARI III KOTO AUA
MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS PONSEL PINTAR (SIPENA
ONLINE)**

OLEH: KELOMPOK 4

ANGGOTA:

ARIANDINI EFFENDI	1910841007
RISNA ARINDA	1910841027
RENI PUTRI YANTI	1910842015
AFRA YENGGI JONNEDY	1910842031
SUCI MELANI PUTRI	1910843009

DOSEN PENGAMPU: Dr. RONI EKHA PUTERA, M.PA

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2022

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga kami dapat merampungkan penyusunan makalah Pelayanan Publik dengan judul "Digitalisasi Pemerintah Pada Nagari III Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pelayanan Publik Berbasis Ponsel Pintar (Sipena Online)" tepat pada waktunya.

Penyusunan makalah semaksimal mungkin di upayakan dan didukung oleh referensi-referensi berkaitan dengan materi, sehingga dapat memperlancar dalam penyusunannya. Namun tidak lepas dari semua itu, masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa dan aspek lainnya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diperlukan dalam makalah ini.

Akhirnya penyusun sangat mengharapkan semoga dari makalah sederhana ini dapat diambil manfaatnya dan dapat menjadi sumber penambah wawasan terkait pelayanan publik di era digital.

Padang, 23 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II PEMBAHASAN	5
2.1 Pelayanan Publik.....	5
2.2 Digitalisasi Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Publik	7
2.3 Digitalisasi Pemerintah pada Nagari III Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman dalam Pelayanan Publik Berbasis Ponsel Pintar (Sipena Online).....	8
BAB III PENUTUP	12
3.1 Kesimpulan	12
3.2 Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era yang serba canggih ini, membuat terjadinya pegeseran pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi sehingga membutuhkan inovasi dan pemerintah untuk peningkatan pelayanan publik (Jalma et al., 2019). Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada keadaan yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan maupun sesuai kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih bercirikan berbelit-belit, lamban, mahal dan melelahkan (Eriza et al., 2021). Oleh karena itu, pelayanan publik masih menjadi fokus perhatian pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan pelayanan publik dalam konteks reformasi birokrasi (Ariany & Putera, 2013).

Pelayanan publik adalah suatu kegiatan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan pada suatu tempat sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan (Yuliana et al., 2020). Inovasi yang dilakukan tentu juga tidak sama. Hal itu tergantung kepada kebutuhan daerah tersebut.

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Eriza et al., 2021). Sebuah inovasi dalam pelayanan publik dapat berupa pendekatan yang baru yang bersifat kontekstual. Dalam artian inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemungkinan muncul gagasan dari penyelenggaraan inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan pada inovasi yang telah ada.

Adanya inovasi membawa pelayanan yang awalnya secara tradisional beralih ke digital. Digitalisasi membawa perubahan yang sangat luar biasa dalam pemerintahan. Bicara mengenai digitalisasi bukan lagi menyoal mengenai konteks bisnis, akan tetapi juga sudah merambah ke ranah publik. Bahkan pada saat ini digitalisasi pada bidang pelayanan menjadi hal yang sangat penting.

Pemerintahan yang memanfaatkan digital merupakan solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Hal ini mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Disinyalir dari kominfo.go.id, Wakil Presiden

menjelaskan bahwa pemerintah menganggarkan sebesar Rp 30,5 triliun untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah untuk membangun akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia (Doni, n.d.).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai inovasi pelayanan publik yang tentunya memanfaatkan digitalisasi atau perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wike Yuliana, Roni Ekha Putera, dan Yoserizal dengan “Inovasi Pelayanan Kesehatan *Public Safety Center* 119 (PSC 119) Smash Care’s Di Kota Solok”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PSC 119 Smash Care’s memberikan layanan kegawatdaruratan kepada masyarakat Kota Solok atau yang sedang berada di Kota Solok. Layanan ini sangat membantu masyarakat. Selain itu layanan ini mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan layanan sebelumnya yang hanya menerima pasien di faskes, sedangkan layanan ini memberikan kemudahan akses layanan dengan menelepon secara langsung ke nomor 119 serta proses pemberian layanan 24 jam dan tidak dipungut biaya serta sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan keluhan masyarakat. Namun masih terdapat beberapa kekurangan seperti adanya nomor iseng menghubungi call center 119, kurangnya sarana dan prasarana serta masih kurang maksimalnya sosialisasi (Yuliana et al., 2020).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maisy Triwahyuni, Roni Ekha Putera, dan Wewen Kusumi Rahayu dengan judul “Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas IMUD di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat”. Hasil dari temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa inovasi kelas imud yang digagas oleh puskesmas padang pasir, kecamatan padang barat, kota padang, sumatera barat secara keseluruhan memenuhi karakteristik dari atribut inovasi yang dikemukakan oleh Everet m. Rogers dan memberikan manfaat kepada pesertanya sebagai kelompok sasaran dari kelas IMUD (Triwahyuni et al., 2020).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bobi Rizki Ananda, Roni Ekha Putera dan Ria Ariany dengan judul Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman telah melakukan inovasi sebagai bentuk upaya Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman dalam mempermudah urusan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya inovasi di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman tersebut semenjak tahun 2018, kualitas

pelayanan semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2018 yang bernilai sangat baik (Ananda et al., 2020).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Meddian Saputra, Syamsurizaldi, Desna Aromatica dengan judul “Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) Di Puskesmas Nanggalo Kota Padang”. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa program Rasa Sejiwa di Puskesmas Nanggalo lebih dominan ke dalam tiga tipologi yaitu pada Inovasi Produk Layanan seperti terbentuknya Posyandu Seroja dan pemantauan minum obat oleh kader, pada Inovasi Proses Layanan adanya organisasi yang dibuat khusus pada Program Rasa Sejiwa di Kurao Pagang dengan melibatkan kader jiwa dan pihak kelurahan serta perubahan prosedur dalam memberikan pelayanan, dan pada Inovasi Metode Layanan terdapat cara baru dalam berinteraksi dengan melibatkan interaksi antara pasien, keluarga pasien, petugas Puskesmas dan kader jiwa. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti tidak semua pasien mau mengikuti kegiatan posyandu seroja dan masih adanya keluarga yang acuh terhadap pasien jiwa. Selain itu, ketersediaan obat juga menjadi kendala dalam melakukan kegiatan Rasa Sejiwa (Meddian Saputra, 2021).

Keempat penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan topik penelitian penulis, yaitu tentang pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, atau dengan kata lain digitalisasi dalam pelayanan publik. Perbedaannya adalah fokus dari pembahasan makalah ini adalah tentang Sistem Pelayanan Nagari (SIPENA) yang berbasis ponsel pintar di Nagari III Koto Aua Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.

Nagari III Koto Aua Malintang yang ada di Kecamatan IV Koto Aua Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu nagari yang menerapkan konsep digital. Adapun pelayanan digital yang diberlakukan di nagari tersebut ialah pelayanan masyarakat dengan menggunakan aplikasi Sipena (Sistem Pelayanan Nagari) Online (Bahar, n.d.). Dengan menggunakan aplikasi tersebut, warga dapat mengurus surat menyurat melalui telepon seluler (smartphone) yang dimiliki. Masyarakat di nagari tersebut dapat mengetahui persyaratan-persyaratan suatu keperluan lewat aplikasi Sipena, dan juga dapat mengetahui kepastian selesai permintaan layanan.

Pelayanan dengan menggunakan sistem digital yang diterapkan di Nagari III Koto Aua Malintang menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelayanan yang awalnya masih berbelit-belit menjadi lebih efisien. Sehingga tidak heran jika Nagari III Aua Malintang menjadi salah satu nagari terbaik dari 103 nagari yang ada di Padang Pariaman. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai “Digitalisasi

Pemerintah Pada Nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dalam Pelayanan Publik Berbasis Ponsel Pintar (Sipena Online).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang didapat sebagai berikut:

- a. Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik?
- b. Bagaimana digitalisasi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik?
- c. Bagaimana digitalisasi pemerintah pada Nagari III Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman dalam pelayanan publik berbasis ponsel pintar (Sipena Online)?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu:

- a. Mendeskripsikan maksud dari pelayanan publik.
- b. Mendeskripsikan digitalisasi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis digitalisasi pemerintah pada Nagari III Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman dalam pelayanan publik berbasis ponsel pintar (Sipena Online).

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan makalah ini yaitu:

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelayanan publik.
- b. Dapat menambah pemahaman mengenai digitalisasi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.
- c. Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai digitalisasi pemerintah pada Nagari III Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman dalam pelayanan publik berbasis ponsel pintar (Sipena Online).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayannya publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat (Melinda et al., 2020).

Menurut Ratminto & Winarsih mengatakan pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sementara itu, menurut Sinambela, pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan publik, bahkan secara ekstrim bisa dikatakan bahwa pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Membicarakan pelayanan berarti membicarakan kebutuhan manusia. Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan, maka pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut maka penyelenggara pelayanan dituntut untuk mampu melakukan inovasi dalam pelayanan (Eriza et al., 2021).

Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini menuntut pemerintah untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang memang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima pelayanan. Hal tersebut dibuktikan selain pemerintah menerapkan pelayanan prima juga melakukan sejumlah inovasi-inovasi sebagai bentuk terobosan baru yang dinanti-nantikan oleh masyarakat (Rizki Ananda et al., 2019).

Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Yuliana et al., 2020).

Penyelenggara pelayanan publik publik, baik pusat atau daerah bukan hanya memberikan pelayanan seadanya kepada masyarakat, melainkan memberikan pelayanan publik yang diberikan harus memperhatikan kualitas dan juga standar pelayanan yang baik. Dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik yang professional, bagi penyelenggara

pelayanan setidaknya memiliki beberapa asas yang mencerminkan kepuasan masyarakat yaitu:

- a. Transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipasi yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Keamanan hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima Pelayanan Publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Lijan Poltak Sinambella, 2008 dalam (Deby et al., 2021)).

Selain itu pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat juga harus memperhatikan keefektifan dan keefisienan dalam memberikan pelayanan seperti, memperhatikan ruang, waktu, dan biaya yang akan menjadi beban bagi penikmat pelayanan.

Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan) (Purwanto et al., 2016).

Menurut Kotler (2002: 55) ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang diterima. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik. Sedangkan apabila kualitas pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dianggap buruk (Nurfauzi, 2013).

Menurut Tjibtono (2014: 74) kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Layanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau servis yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramahtamaan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan masyarakat (Sari, 2020).

2.2 Digitalisasi Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

Meningkatnya kebutuhan pada pelayanan publik yang prima dari pemerintah untuk masyarakat menuntut adanya perbaikan kinerja dari dalam pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan zaman pemerintah harus dapat menciptakan inovasi agar organisasi sektor publik tetap bertahan dan menjadi semakin baik (Melinda et al., 2020). Maka melalui inovasi pemerintah harus dapat beradaptasi dengan cepat pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan sektor publik (Amanuha et al., 2021). Oleh karena itu, perubahan pelayanan dengan membuat berbagai inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik (Alindro, Nugi & Putera, 2021). Bentuk inovasi pelayanan ini dapat dilakukan dengan peningkatan pelayanan secara digital.

Wuryanta (2004) dalam (Mardiyani et al., 2020) mengungkapkan digitalisasi berkaitan dengan semua proses menyimpan informasi dari teks, suara, gambar, hingga multimedia ke dalam bentuk elektronik. Digitalisasi memungkinkan untuk menyimpan semua informasi ke dalam bentuk digital dan bisa ditransfer dengan cepat ke seluruh dunia melalui jaringan telekomunikasi.

Pemerintah memanfaatkan era digital dewasa ini dengan membuat dan mengembangkan berbagai website hingga aplikasi yang mudah untuk diakses oleh masyarakat. Perkembangan digitalisasi pemerintah ini dilakukan dari pemerintah pusat hingga di level pemerintah terkecil yaitu desa.

Desa merupakan awal dari perencanaan pembangunan daerah oleh karena itu tata kelola pemerintah desa juga harus didukung melalui digitalisasi desa (Maulana & Priatna, 2021). Melalui digitalisasi di pemerintah desa dampak positif yang dapat dirasakan adalah peningkatan pelayanan publik diantaranya seperti:

1. Mempersingkat proses atau prosedur pelayanan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Hal ini tentunya akan membantu masyarakat dalam proses pelayanan dan menarik masyarakat untuk semakin sering menggunakan layanan karena kemudahan yang didapatkan.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah kepada masyarakat. Adanya digitalisasi di pemerintah terutama di pemerintah desa sebagai level pemerintah terkecil yang langsung berhubungan secara dekat dengan masyarakat membuat pemerintah dapat lebih terbuka karena masyarakat akan lebih mudah mengakses berbagai dokumen-dokumen pemerintah secara digital.

3. Hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat semakin terjalin erat karena kemudahan mengakses layanan publik.
4. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang prima dapat terpenuhi.

2.3 Digitalisasi Pemerintah pada Nagari III Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman dalam Pelayanan Publik Berbasis Ponsel Pintar (Sipena Online)

Dalam rangka melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan publik di pemerintah kabupaten, sangat dibutuhkan suatu terobosan jenis pelayanan berupa ide baru/adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang disebut dengan inovasi layanan. Hal ini sesuai dengan adanya Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, yang memberikan penjelasan bahwa setiap daerah berhak membuat inovasi pelayanan publik sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing, dengan demikian inovasi yang tercipta akan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik (*Permenpan Dan RB Nomor 30 Tahun 2014*).

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari 19 Kota atau Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yang meraih penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima di Wilayah 1 pada tahun 2019. Yang kini banyak memiliki inovasi inovasi pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman memiliki satu inovasi unggulan lainnya. Ada suatu nagari yang telah menyuguhkan pelayanan digital berbasis smartphone pintar dan tanda tangan digital hingga layanan antar jemput. Nagari itu mendapat penghargaan atas pelayan digitalisasi nya. Nagari digital tersebut adalah Nagari III Koto Aua Malintang. Wali Nagari nya bernama Azwar Mardin umur 37 alumni Universitas Taman Siswa. Adapun aplikasi digital itu bernama Sipena (Sistem Pelayanan Nagari) Online. Sipena Online ini adalah sistem aplikasi digital pemerintahan nagari berbasis smartphone pintar. Dengan adanya aplikasi itu masyarakat tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor nagari, dengan begitu masyarakat lebih efektif dan efisien dalam pengurusan layanan (redaksi, 2021).

Dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT), Nagari III Koto Aua Malintang, Kecamatan IV Koto Aua Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat menyediakan layanan dalam jaringan (daring) melalui aplikasi Sistem Pelayanan Nagari Online atau Sipena Online guna memudahkan warga untuk mendapatkan layanan. Wali Nagari III Koto Aua Malintang, Azwar Mardin di IV Koto Aua Malintang mengungkapkan Aplikasi Sipena sudah di rancang semenjak tahun 2019 dan pada tahun 2020 aplikasi ini

diluncurkan sehingga sudah dapat dinikmati oleh warga hingga sekarang, dengan aplikasi tersebut warga dapat mengurus sejumlah surat melalui gawai atau telepon pintar yang dimiliki sehingga dapat diakses dari mana saja sepanjang terhubung dengan internet. Melalui aplikasi tersebut juga, warga dapat mengetahui persyaratan dan kepastian kapan permintaan layanannya selesai serta berita terbaru tentang nagari. Ini sebagai upaya memberikan layanan yang mudah dan tidak berbelit-belit kepada masyarakat.

Ia menyampaikan penyediaan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut merupakan semangat pihaknya untuk menciptakan nagari digital dengan membentuk sejumlah aplikasi yakni Sipena Online dan absensi untuk pegawai serta admin. Selain itu, lanjutnya pihaknya juga menerapkan tanda tangan elektronik sehingga wali nagari dapat memberikan tanda tangan meski tidak ada di kantor yang tentunya berdampak pada percepatan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun jenis layanan yang terdapat pada Sipena yaitu surat keterangan domisili, penghasilan, cacat, perjalanan, ahli waris, kematian, kelahiran, belum menikah, kelakuan baik, menikah, dan bercerai. Pemerintah nagari tersebut juga menyediakan layanan mengantarkan dan menjemput surat untuk sejumlah layanan yang ada di nagari untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Azwar mengatakan meskipun sudah menerapkan layanan daring namun pihaknya juga memberlakukan layanan konvensional dengan warga datang ke kantor guna mengakomodir warga yang belum menguasai teknologi. Sementara salah seorang warga setempat Rudi Candra mengatakan dirinya merasa terbantu semenjak adanya layanan menggunakan teknologi informasi, yang mana bisa melalui telepon genggam (Pasbana.com, 2021).

Kegunaan dari sistem aplikasi digital Pemerintahan Nagari berbasis smart phone pintar ini yaitu sebagai berikut:

1. Layanan Surat Digital Nagari yang bisa dinikmati melayani masyarakat Nagari yang ada di Ranah Maupun dirantau dalam Smart Phone
2. Layanan Darurat Nagari yang bisa digunakan masyarakat dalam melaporkan kondisi darurat dengan Satu Klik
3. Ruang interaksi publik nagari untuk menangkap laporan keluhan masyarakat melalui layanan Laporkan Pak Wali
4. Jendela digital promosi Nagari dalam memperkenalkan produk unggulan nagari, UMKM, wisata nagari, program kerja Nagari, dan lain sebagainya.
5. Media Publik yang bisa digunakan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa di Nagari.

Fitur Layanan Online

1. Layanan surat online

Suket Usaha	Suket Ghaib
Suket domisili	Siket ahli waris
Suket penghasilan	Suket meninggal dunia
Suket cacat	Suket kelahiran
Suket perjalanan	Suket keterangan belum menikah
Suket berkelakuan baik	Suket menikah
	Suket cerai

Langkah menggunakannya ialah:

- Langkah Pertama Buka Aplikasi SIPENA ONLINE di Handphone anda
- Pastikan anda sudah Login dulu di menu AKUN
- Klik tombol PELAYANAN ONLINE di Sub Menu beranda PELAYANAN & INFORMASI
- Selanjutnya silahkan pilih pelayanan yang anda butuhkan sesuai dengan Catalog Pelayanan online kami
- Setelah itu Isi Formulir Pelayanan Online yang tampil sesuai dengan data anda
- Selanjutnya, setelah data anda sudah benar, akiri dengan menekan tombol CONFIRM untuk mengirim permintaan anda
- Selesai (Bagian Pelayanan kami akan memproses data anda)

2. (BUTTON PANIC) Layanan Darurat Dalam Satu KLIK

Button Panic adalah layanan Darurat Nagari, kegunaan dari layanan ini bagi masyarakat Nagari adalah untuk melaporkan kondisi kebencanaan yang terjadi ditengah masyarakat dalam satu KLIK. Laporan bencana akan terhubung ke server pemerintahan Nagari untuk direspon oleh petugas Siaga Nagari. Selain itu Laporan bencana masyarakat terintegrasi dengan petugas Keamanan terdekat, Pihak Puskesmas, Pemadam Kebakaran dan BPBD lainnya.

Langkah menggunakannya ialah:

- Langkah Pertama Buka Aplikasi SIPENA ONLINE di Handphone anda
- Pastikan anda sudah Login dulu di menu AKUN

- c. Tekan tombol PANIC BUTTON
- d. Beri titik penandaan di menu peta yang tampil, setelah itu klik LANJUTKAN
- e. Masukkan Informasi Darurat yang anda laporkan
- f. Isi konfirmasi pop up yang tampil “apakah anda membutuhkan ambulance darurat?”
- g. Selanjutnya, SELESAI dengan menekan KEMBALI KE BERANDA

3. Laporan Pak Wali

Layanan Laporan Pak Wali adalah Ruang pengaduan masyarakat terbuka, terhubung langsung dengan Wali Nagari III Koto Aua Malintang. Disini anda bisa melaporkan keluhan yang terjadi dilingkungan nagari, mulai dari pengeloaan dana desa yang tidak tepat guna, layanan pemerintahan yang belum optimal, dan informasi keluhan lainnya yang berhubungan dengan alur birokrasi Pemerintahan Nagari.

Langkah menggunakannya ialah :

- a. Langkah Pertama Buka Aplikasi SIPENA ONLINE di Handphone anda
- b. Pilih Menu LAPOR
- c. Isi formulir Laporan keluhan anda
- d. Setelah mengisi formulir Laporan, Klik Tombol KIRIM LAPORAN
- e. Selesai

4. Fitur-fitur Promosi Nagari

Dalam aplikasi SIPENA ONLINE yang diinstal melalui telepon pintar, masyarakat Nagari III Koto Aua Malintang akan mendapatkan Pelayanan Nagari langsung melalui tangan pengguna. Cukup dirumah saja, tanpa harus di meja antrian pelayanan, Layanan ini hadir lebih dekat bersama masyarakat (<http://www.nagari3kotoamal.id/>).

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pada era yang serba canggih ini, pemerintah dituntut untuk melakukan inovasi di bidang pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Adanya inovasi membawa perubahan pelayanan yang awalnya secara tradisional beralih pada sistem digital. Dimana digitalisasi membawa perubahan yang luar biasa dalam upaya pelayanan publik. Nagari III Koto Aua Malintang yang ada di Kecamatan IV Koto Aua Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu nagari yang melakukan inovasi pelayanan publik menjadi konsep digital.

Adapun pelayanan digital yang diberlakukan di nagari tersebut ialah pelayanan masyarakat dengan menggunakan aplikasi SIPENA (Sistem Pelayanan Nagari) Online. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, warga dapat mengurus surat menyurat melalui telepon seluler (smartphone) yang dimiliki. Masyarakat di nagari tersebut dapat mengetahui persyaratan-persyaratan suatu keperluan lewat aplikasi Sipena, dan juga dapat mengetahui kepastian selesai permintaan layanan.

Kegunaan dari sistem aplikasi digital Pemerintahan Nagari berbasis smart phone pintar ini yaitu sebagai berikut:

1. Layanan Surat Digital Nagari yang bisa dinikmati melayani masyarakat Nagari yang ada di Ranah Maupun dirantau dalam Smart Phone
2. Layanan Darurat Nagari yang bisa digunakan masyarakat dalam melaporkan kondisi darurat dengan Satu Klik
3. Ruang interaksi publik nagari untuk menangkap laporan keluhan masyarakat melalui layanan Lapor Pak Wali
4. Jendela digital promosi Nagari dalam memperkenalkan produk unggulan nagari, UMKM, wisata nagari, program kerja Nagari, dan lain sebagainya.
5. Media Publik yang bisa digunakan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa di Nagari

Selain itu digitalisasi di pemerintah desa memiliki dampak dalam peningkatan pelayanan publik diantaranya seperti:

1. Mempersingkat proses atau prosedur pelayanan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah kepada masyarakat. Adanya digitalisasi di pemerintah terutama di pemerintah desa sebagai level pemerintah terkecil

yang langsung berhubungan secara dekat dengan masyarakat membuat pemerintah dapat lebih terbuka karena masyarakat akan lebih mudah mengakses berbagai dokumen-dokumen pemerintah secara digital.

3. Hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat semakin terjalin erat karena kemudahan mengakses layanan publik.
4. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang prima dapat terpenuhi.

3.2 Saran

Dengan adanya inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah nagari ini, maka diharapkan dapat menambah informasi mengenai teori-teori dan contoh pelaksanaan digitalisasi pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik itu sendiri. Digitalisasi yang dilakukan pemerintah Nagari III Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman ini adalah dengan pembuatan aplikasi SIPENA (Sistem Pelayanan Nagari) Online yang diharapkan dapat mempermudah urusan masyarakat serta upaya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk terus menjaga dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan melakukan inovasi lainnya.

Kami sarankan perlu adanya pendalaman lebih lanjut terkait digitalisasi pelayanan publik untuk memberikan pandangan yang lebih luas. Makalah ini masih terdapat kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut kami memohon maaf apabila makalah ini kurang memuaskan. Oleh karena itu, kami berharap para pembaca dapat memberikan kritik dan saran demi menjadikan makalah ini lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alindro, Nugi, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (ASIAN)*, 9(1), 218–227. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.51>.
- Amanuha, G., Hasanah, B., Sururi, A., & Sukendar, S. (2021). Digitalisasi Pemerintahan Melalui Implementasi SIMRAL dalam Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Daerah. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 126–134. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2086>.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167-179. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33-40. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Bahar, W. (2021). *Terapkan Konsep Digital, Nagari III Koto Aua Malintang Padang Pariaman Kini Punya Aplikasi Sipena*. <https://padang.tribunnews.com/2021/11/05/terapkan-konsep-digital-nagari-iii-koto-aua-malintang-padang-pariaman-kini-punya-aplikasi-sipena>. diakses pada 22 Maret 2022.
- Apriliani, D., Rahman, B., & Ibrahim, I. (2021). Digitalisasi pelayanan publik (inovasi pelayanan publik berbasis android di Kabupaten Bangka). *Jurnal Sosial Sains*, 1(4), 260-268. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i4.68>
- Doni. (2020). *Transformasi Digital Pelayanan Publik Harus Diikuti dengan Perubahan Mindset*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31552/transformasi-digital-pelayanan-publik-harus-diikuti-dengan-perubahan-mindset/0/berita>. diakses pada 22 Maret 2022.
- Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID ‘PAGA NAGARI’DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12–21.

<https://doi.org/10.36085/jmpkp.v3i2.1229>

Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>

Redaksi. (2021). *Nagari Digital di Kabupaten Padang Pariaman, Permudah Layanan Mulai Aplikasi hingga Layanan Antar Jemput*. <https://klikpositif.com/nagari-digital-di-kabupaten-padang-pariaman-permudah-layanan-mulai-aplikasi-hingga-layanan-antar-jemput/>. diakses pada 23 Maret 2022.

Mardiyani, S. A., Sari, D. N., Koti, S., Cahyati, R., Safitri, H., Aziz, M. A., ... & Sukmana, P. E. (2020). Digitalisasi Desa Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Dan Informasi. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 188-192. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.6533>

Maulana, R. R., & Priatna, R. (2021). Perancangan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Menunjang Digitalisasi Desa. *Jurikom (Jurnal Riset Komputer)*, 8(6), 419–423. <https://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3753>

Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>

Nurfauzi, M. (2013). *STUDI TENTANG KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN*. eJournal Administrasi Negara, 1(1), 268–281.

Redaksi. (2021). *Sipena, Mudahkan Warga Dapatkan Layanan Nagari*. <https://www.pasbana.com/2021/11/sipena-mudahkan-warga-dapatkan-layanan.html>. diakses pada 22 Maret 2022.

Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2014.

Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID ‘PAGA NAGARI’DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12-21.

<https://doi.org/10.36085/jmpkp.v3i2.1229>.

- Purwanto, E. A., Tyastianti, D., Taufiq, A., & Novianto, W. (2016). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS - Pelayanan Publik. *Lembaga Administrasi Negara*, 1–101.
- Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>
- Saputra, M., Syamsurizaldi, Aromatica, D. (2021). Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) Di Puskesmas Nanggalo Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemabngunan*, 3(2), 64-72. <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i2.3979>
- Sari, I. K. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Di Puskesmas Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 194-207. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3431>.
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13-18. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1699>
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care’S Di Kota Solok. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265-271. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1793>